

ACHCHIQ BODOM TURKUMI

Xushvaqtova Muhlisa Nuriddin qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innavatsion rivojlanish instituti

Email: muxlisaxushvaqtova203@gmail.com

Mamarajabov Samandarbek Faxriddinovich

Termiz agrotexnologiyalar va innavatsion rivojlanish instituti

Email: s.f.mamarajabov@gmail.com

Annotatsiya: Achchiq bodom (*Amygdalusbucharica*) — ra'nodoshlar oilasiga mansub kichkina daraxt yoki buta. Balandligi 1,5 m ga yaqin. Barglari nashtarsimon yoki tuxumsimon, bo'yi 3 — 4, eni 1,5 — 2 sm, bir yillik novdalarida bittadan, eski novdalarida g'uj-g'uj joylashgan. Gullari ikki jinsli, och binafsha rangli, bo'yi 14-19, eni 8-11 mm. Bodomning po'sti qalin tuk bilan qoplangan, bo'yi 20 — 38 mm. Mag'zi achchiq. Achchiq bodom mart — aprelda gullab, iyun — iyulda meva beradi. Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarining dengiz sathidan 850 — 2500 m balandlikdagi adir va tog'larida, tosh oralarida va sershag'al tuproqlarda o'sadi.

Kalit so'zlari: diabet (manganets), Achchiq bodom (*Amygdalusbucharica*), nashtarsimon yoki tuxumsimon, Markaziy Osiyo, Kavkaz va Qrimdagi, zohid.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7705382>

Abstract: Bitter almond (*Amygdalusbucharica*) is a small tree or shrub belonging to the rhododendron family. The height is about 1.5 m. The leaves are lance-shaped or ovate, 3-4 cm long, 1.5-2 cm wide, one-year-old branches, densely arranged on old branches. Flowers are bisexual, light purple, 14-19 mm long, 8-11 mm wide. Almond skin is covered with thick hair, 20-38 mm long. It's bitter. Bitter almond blossoms in March-April and bears fruit in June-July. It grows in the hills and mountains, between stones and in sandy soils of Samarkand, Kashkadarya, Surkhandarya and Tashkent regions at an altitude of 850-2500 m above sea level.

Key words: diabetes (manganets), Bitter almond (*Amygdalusbucharica*), almond-shaped or egg-shaped, in Central Asia, the Caucasus and the Crimea, hermit.

Аннотация: Горький миндаль (*Amygdalusbucharica*) представляет собой небольшое дерево или кустарник, принадлежащий к семейству рододендронов. Высота около 1,5 м. Листья ланцетные или яйцевидные, 3-4 см длиной, 1,5-2 см шириной, однолетние ветки, густо расположенные на старых ветвях. Цветки обоеполые, светло-фиолетовые, длиной 14-19 мм, шириной 8-11 мм. Кожура миндаля покрыта густым волосом длиной 20-38 мм. Это горько. Горький миндаль цветет в марте-апреле и плодоносит в июне-июле. Растет в предгорьях и горах, между камнями и на песчаных почвах Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей на высоте 850-2500 м над уровнем моря.

Ключевые слова: диабет (манганец), горький миндаль (*Amygdalusbucharica*), наштариш или яйцевидный, в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму, отшельник.

Bodom- bu olxōri turiga mansub bōlgan dupuplarning foydali mevasi-oddiy bodom yoki uning boshqa navlari. Biz buni yongōq deb ōylashga odatlanganmiz, ammo bu unday emas. Aksincha bu shaftolidan olinadigan uruḡlarga ōxshaydi. Achchiq bodom bu kōpincha pishmagan shirin bodom yoki uning ōziga xos xilma-xilligi, ōziga xos bōlmagan ta'mi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida kuchli zaharlanishiga olib kelishi mumkin bōlgan hidrosiyon kislotasi mavjud. Shuning uchun pishirishda achchiq bodom cheklangan holda ishlatiladi. Kōpincha ular parfyumeriya chiqarishda bundan foyda kōrishadi. Bodomning 40 ga yaqin soḡlom navlari mavjud va ularning deyarli barchasi shirin. Bazilarida achchiqlanish mavjud, bu amigdalin siyanogenik glikozidning katta konsentratsiyasi borligi bilan boḡliq. Toksik moddalarning mavjudligi shirin bodom navlarida bōlmagan kuchli bodom hidini beradi. Shirin va achchiq bodomlarning farqlari, ulqrning tashqi kōrinishida ham kōrinadi. Achchiq bodomning kōp qismida bezlarsiz bargli sōqmoqlar bor, gullar odatda yotqinroq, suyaklar yoḡoch yoki mōrt. U Markaziy Osiyo, Kavkaz va Qrimdagi tog'li toshli yon bag'irlarida zohid sifatida ōsadi.

Glikozidlar glukozaning boshqa molekula bilan kimyoviy birikmalaridir. Ular tashqi dushmanlardan himoyalangan holda ōsimlikka foyda keltiradi. Shuning uchun glikozidlar qoida tariqasida har xil darajada zaharli xususiyatlarga ega. Ular ōsimlikning ōziga zarar yetkazmaydi, kōp miqdorda tōplanishi mumkin. Biror kishi achchiq bodomni chaynashni boshlashi bilan, amigdalinning gidroliz jarayoni boshlanadi. Natijada har qanday tirik jonzotta qattiq zaharlanishni keltirib chiqaradigan zaharli birikma bōlgan gidrosiyon kislotasi hosil bōladi. Amigdalinning muvaffaqiyatli parchalanishi uchun zarur bōlgan glukozada fermenti uruḡining ōzida ham bōladi va ōz oshqozonida hosil bōladi.

Hidrokiyan kislotasi nima ehtimol hamma narsani eshitgan va bilgan. Yuz yil oldin uning foydasi kichik kemiruvchilar va harakatlarni taqib qilishda edi. Bu kōpincha nafaqat zararkunandalar, balki odamlar uchun ham ōlimga olib keladi. Siyanidlar azaldan don zahiralarning dushmanlarini zaharlash vositasi bōlgan. Hidrosiyon kislotasini inson tanasi uchun foydali moddalar deb atash qiyin. Ichkariga kirib u bir qator fermentlarni ishlab chiqarishni bloklaydi, bu esa tōqimalarda kislarod yetishmasligiga olib keladi. Voyaga yetgan odam uchun gidrosiyon kislotasining ōldiradigan dozasi 0,3 grammi tashkil qilad, bu 100 g bodom tarkibida bōlishi mumkin. Bolaga ōlik miqdorda zaharli birikmani olish uchun 10 ga yaqin meva yetarli.

Agar dukonda sotib olingan bodom achchiq bōlsa ulardan foydalanishdan voz kechish osonroqdir, chunki bu nafaqat foyda keltirmaydi, balki tanga tuzatib bōlmaydigan zarar yetkazishi ham mumkin. Siz shirin navlarni sotib olishga harakat qilishingiz kerak, ular xavfsiz va bir xil foydali xususiyatlarga ega. Ammo allaqachon mevalar ushalgan bōlsa, siz isitishingiz mumkin, shunda foydali va havfsiz bōladi. Yuqori harorat ta'sirida toksik moddalarni chiqarishda olib keladigan fermentlar yōq qilinadi.

Achchiq foydali xususiyatlar bu uni uzoq muddatli jigar yongōḡi deb atashga imkon beradi. Uning tarkibida inson salomatligi uchun muhim bōlgan organizmga terapevtik ta'sir

körsatadigan moddalar mavjud.
- yurak mushaklarini kuchaytirish, butun yurak-qon tizmining faoliyatini yaxshilash,
aterosklerozdan (manfiy) himoya qilish:
-terining qarishini sekinlashtirish:
-2-toifa diabet (marganets) dan himoya qiling.

Achchiq bodom saraton kasalligini davolashda hamda uning oldini olishda ishlatiladi. Agar siz kuniga bitta yadro olib, asta-sekin miqdorini 20 donaga yetkazishni boshlasangiz, mevalarning afzalliklari tōliq namoyon bōladi va shuningdek teskari tartibda. Bir oy ichida takrorlang. Bir qator mamlakatlarda achchiq bodom ziravorlarga qōshimcha sifatida ishlatiladi. Undan olingan moy parfyumeriya va kosmetika vositalarini yaratishda foydalidir. Bundan tashqari, u lokal behushlik uchun yoki ođri qoldiruvchi vosita sifatida quyidagi holatlarda va kasalliklarda qōllaniladi. - oshqozon ođriđi,

- bosim yaralari,
- yo'rgak toshmasi,
- dermatit,
- burmalar,
- tomoq og'rig'i,
- quloqdagi oltingugurtning og'rig'i yoki qattiqlashishi.

Diqqat! Achchiq bodomdan foydalanish kōp tomonlama hisoblanadi. Uning foydali, ammo toksik xususiyatlarini eslab qolish va ehtiyotkorlik bilan foydalanish muhimdir.

Achchiq bodomning biokimyoviy tarkibi uning foydali terapevtik xususiyatlari va yuqori ovqatlanish qiymati haqida gapiradi.

Kaloriya, kkal - 610
Oqsillar, g - 18,85
Yoğlar, g - 58,1
Kõp tõyinmagan, g - 12,9
U (uglevodlar, g) - 12,87
Suv, g - 4,15
Oziq-ovqat kilosi, g - 7,12
Mineral moddalar, mg
K - 747
Ca - 272
Mg - 235
P - 472
Fe - 4,3
Mn - 1,93
Cu - 0,15
Zn - 2,13
Muhim aminokislotalar, g
Triptofan - 0,135
Lizin - 0,472
Leytsin - 1,29
Valin - 0,95
Treonin - 0,49
Metionin + sistin - 0,71
Fenilalanin + tirozin - 1,56
Glisemik indeks – 25

Bu achchiq bodom tarkibini tõldiradigan foydali komponentlarning tõliq rõyxati emas. Ushbu birikmalarning har biri yongõqning shifobaxsh va ozuqaviy xususiyatlariga hissa qõshadi.

Toksik xususiyatlariga qaramay, tõgri ishlov berilgandan sõng, achchiq bodom shuningdek shirinligi ham foydalanish uchun juda kõp cheklovlar mavjud bõlsa ham foydali oziq - ovqat hisoblanadi. U juda boy va xilma-xil kompozitsiyaga ega bõlib, u inson faoliyatining turli sohalarida kõp qirrali foydalanish va foyda keltiradi. Ammo achchiq bodomning soğlom shirin navlari bilan solishtirganda miqdori cheklanga - kuniga 2 donadan kõp bõlmagan. Agar siz shirin bodom haqida gapiradigan bõlsak, u holda bolalarda 10 dona hom yongõq õlimga olib kelishi mumkin, kattalar uchun õlim dozasi 50 ta yangi olingan yongõq hisonlanadi. Issiqlik bilan ishlov berish jarayonida vodorod sianid yõq qilinadi, mevalar odamlarga yanada havfsiz va foydali bõladi.

Achchiq bodom yuqori shifobaxsh xususiyatlarga ega, kõplab kasalliklarda foydali bõlishi mumkin. Avetsinna mevalarining davolovchi kuchini yaxshi bilar edi va ularni ovqat hazm qilish bõlimlari genitouriner organlar faoliyati buzilgan va " erkak kuchi „ beradigan hollarda qõllagan. Achchiq bodomdan tayyorlangan soğlom preparatlarni dorixona tarmoği orqali sotib olish yaxshiroqdir. Garchi ularni õzingiz tayyorlashingiz mumkin bõlsada, siz xom-ashyoning

dozalari va sifatiga nisbatan juda qattiq munosabatta bōlishingiz kerak.

Achchiq bodom yoği PMS bilan kasallangan ayollarga foyda keltiradi. Ayni paytda qondagi Mg miqdori keskin kamayadi va bu shunchaki achchiq bodom tarkibida bōlgan element. Yongoqning afzalliklari ularning hazm qilish jarayonlari ta'sirida ham namoyon bōladi. Davolash uchun nafaqat yoğ balki oshqozon yarasi yoki gastrit oqibatida oshqozon oğrigiga achchiq bodom ham ishlatiladi. Bundan tashqari buyrak sanchiği, siyish qiyinlashuvini oldini olishda foyda keltiradi. Bodomning barcha turlari jigar, taloq va buyraklarni tozalaydi, shuningdek astma, plivret, ichakdagi yaralar uchun foydali. Kōrishni yaxshilaydi va miyani ishlashini kuchaytiradi. Achchiq bodom yoği tibbiyotda keng qōllaniladi. U in'ektsiya eritmalariga terapevtik malhamlarga qōshildi. Avvalo antispzmodik, antigistamin vazodilatator, giyohvandlik va gipnoz ta'sirlari yuqori baholanadi. Soğlom moylardan foydalanish quyidagilar:

- aroma lampasida 2-3 tomchi;
- massaj 10 g transport moyiga 1-2 tomchi;
- ichkarida kuniga 3 marta 1 choy qoshiq asalga 1 tomchi. Yoğ qōpol terini yumshatishda mikratrumalarni davolashda foydali bōladi va selulitle kurashishga yordam beradi. Quruq mayin terini tiklaydi, ajinlarni tekislaydi. Bu nafas olish yōllari kasalliklarida xolisterolni kamaytirishda, terining mayda shikastlanishlarini davolashda va kōkrakdagi muhrlarda foydali ta'sir kōrsatadi.

Foydali achchiq bodom yoği sepkil yosh doğlari, qora nuqta va husnbuzarlarni mukammal darajada tozalaydi. Buning uchun mevalar ham maydalanadi va hosil bōlgan kukunga ozgina suv qōshiladi, atala zichligiga moslashtiriladi. Keyin muammoli joylarga qōllaniladi va maksimal foyda olish uchun yarim soat ushlab turing. Agar suv ōrniga siz shunga ōxshash retsept bōyicha sutdan foydalansangiz, kellik uchun ajoyib vositasini olasiz. Agar siz achchiq bodomni sharob bilan aralshtirsangiz, kepekdan xolos bōlish uchun foydali aralashmani olishingiz mumkin. Kosmetikada sanoatida yoğ turli xil kremlarga, malhamlarga qōshimcha sifatida ishlatiladi. Bu aralashmalarga qarshi yalliğlanishga qarshi reginirativ davolovchi va boshqa foydali xususiyatlarni beradi. Terining yoğ va suv muvozanatini yaxshilashga yordam beradi. Uydagi achchiq bodom pulpasidan siz tashqi kōrinishga beqiyos foyda keltiradigan qōllar, bōyin va yuz uchun namlovchi niqoblartayyorlashingiz mumkin. Davolash aralashmasining tarkibiga bodom xamiri smetana yoki asal kiradi. Qōllashdan 10-15 daqiqa ōtgach suv bilan yuvib tashlang yoki nam mato bilan artib oling.

Achchiq bodomni termol ta'sir ettirish kerak, u pishiriq qovurish, qaynatish shaklida bōlishi mumkin. Shundan sōng, mevalar foydali ziravorlar yoki salqtlar, gōsht yoki guruchli taomlar, shirinliklar, xamir ovqatlarida qōshimcha ingredient sifatida qōshilish mumkin.

Achchiq bodom garchi foydali mahsulot bōlsa-da, ma'lum bir odamga mos kelmasligi mumkin. Har bir organizmning ōziga xos intolerans ōlchovi mavjud. Bundan tashqari mevada tanaga foyda keltirmaydigan gidrosiyon kislotasi mavjud. Hatto oz miqdorda bōlsa ham bu odamlar uchun havflidir. Shuning uchun tajribali mutaxasis tomonidan dqvolanishi nazorat qilish shuningdek barcha tavsiyalar va dozalariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Bu davolanishdan foyda olishning yagona usuli.

Agar achchiq bodom bilan zaharlanish sodir bōlgan bōlsa, birinchi yordamni vaqtida kōrsatish va shifokor bilan maslahatlashish uchun alomatlarini yaxshi bilish kerak. Mahsulotni haddan tashqari iste'mol qilish natijasida yuzaga kelgan organizmning intoksikatsiyasining eng keng tarqalgan belgilari:

- tuprikning kōpayishi;
- qusish refleksi;
- kuchli bosh oġriġi;
- nafas yetishmovchilligi;
- qorin oġriġi;
- sajda qilish;
- aritmiya;
- teri va shilliq pardalar pushti rangga ega bōladi;
- kramplar;
- ongni yōqotish;

Birinchi alomatlar paydo bōlganda, zudlik bilan malakali tibbiy yordam kōrsatish kerak, chunki zaharlanishning oġir turlari ōlimga olib kelishi mumkin. Kuchli intoksikatsiya darajasi buzilgan ong gallutsinatsiyalar, anemiya, bradikardiya bilan kechadi. Tez yordam brigadasi

kelishidan oldin jabrlanuvchiga quyidagi yordam kōrsatilish kerak.

- iloji boricha kōproq ichimlik bering, gag refliksini qōzǵating.
- chiqindi suv tozalanguncha oshqozonni tozalang.
- sorbetlardan foydalaning
- ichish uchun shirin choy bering (antidot sifatida shakar).
- suvsizlanishdan tez-tez ichkilikka qadar.
- regidronni qōllang.

Davolash kasalxoxada amalga oshiriladi. Jabrlanuvchiga maxsus antidotlar yuboriladi, boshqa dorilar tanlanadi, parhez buyuriladi. Shirin bodomning pishmagan mevalari yeyilmaydi. Ularning foydalari shubhalidir. Ular tarkibida odamlar uchun xavflidir bōlgan sianid mavjud. Bodomning achchiq navlari mavjud.

Bodomning achchiq navlari ham juda cheklangan va juda kōp kontrendikatsiyaga ega:

- individual intolerans;
- bolalik;
- homiladorlik;
- emizish;
- kardiopalmus;
- semirish;

Bodomning shirin navlarini ham istemol qilishni tavsiya qilish yaxshiroq. Ular odamlar uchun havfsizdir va shu tufayli ular tanaga kōproq foyda keltirishi mumkin.

Achchiq bodomning hidi nafaqat ōsimlikni himoya qilishda, balki ōziga xos hidni yaratishda ham ishtirok etadigan amigdalinga ega. Hidrokian kislotasini glikoziddan konversiyalash zanjirida bitta juda foydali molekula-benzoldegid mavjud. Uning asosiy roli amigdalın tarkibidagi zaharlu gidrosiyon kislotasini boǵlashidir. Odamlar uchun bu hidga

ta'sir qilishi o'ziga xos bodom lazzatining sababi b'lishi bilan foydalidir. Hidrosiyon kislotasining o'zi umuman hidga ega emas, shuning uchun qahramonlar zaharli moddalarni hid bilan aniqlaydigan detektiv hikoyalar mualliflari yangilashadi. Agar odam amigdalin (letril) qabul qilish natijasida vafot etgan b'lsa, hid paydo b'ladi, chunki benzaldegid molekulasini uning sababi b'ladi. Chunki benzaldegid molekulasini uning sababi b'ladi.

Achchiq bodomning mevalarini o'ziga xos hid bilan tanib olish mumkin. Ammo aromatik molekula toza shaklda yong'oqlarda mavjud emas. Mahalliy drupe fermentlari ta'sirida amigdalinning oz qismi gidrosiyon kislotasi va foydali benzaldegidga ajraladi. Oxirgi birikma va noyob hidning paydo b'lishi uchun javobgardir. Achchiq bodomni qobiqda sotib olish va saqlash foydalidir. Bunday holda, siz unda yangi sog'lom mevalar uchun gayrioddiy mu'gor va boshqa, blyashka yo'qligiga e'tibor beridhingiz kerak. Eng foydali-achchiq bodom, ular vakumli qadoqlarda sotiladi va istalmagan atrof-muhit ta'siridan saqlanadi. Tozalanmagan achchiq bodom nafas oladigan sizdirmaz qutida saqlanadi. Xonadagi havo +18 darajadan yuqori qizdirilmasligi kerak, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida qolmasligi kerak.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda odamlarga foydali b'lishi mumkin, ammo ular ehtiyotkorlik bilan ishlagan dori-darmonlarni dozalari va ulardan foydalanish ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Ландшафтли курилиш
- (Дарслик). – Тошкент, “Fan va texnologiya” нашриёти, 2016.
- “Ўзбекистон Республикасида ландшафт дизайнини

- ривожлантириш Дастурини тасдиқлаш тўғрисида” (ЎзР
- Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 13 августдаги 223-сон
- қарори). – Тошкент, 2013
- http://www.backyardgardener.com/plantname/pda_de7b.html
- <https://www.researchgate.net/publication/215517134>
- Ya. X. YULDASHOV „KO‘CHATCHILIK VA GULCHILIK ISHLISH” Kasb-
hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma TOSHKENT «DAVR NASHRIYOTI» 20138.
- E.T. Berdiyev , X.F.Xamroev „Dendralogiya”Uslubiy ko‘rsatma Toshkent 2016.
- Khaitovna PM, Faksriddinovich MS Technology of growing cauliflower // Texas
Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - T. 6. - S. 8-10.
- [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A
AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC)
- [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A
AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC)
- [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A
AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:qjMakFHDy7sC)
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.7115076>
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.7131539>
- E.T. Berdiyev , X.F.Xamroev „Dendralogiya”Uslubiy ko‘rsatma Toshkent 2016.